

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA RAQAMLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Berdimurodova Gulnoza G‘aybullo qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816389>

Annotatsiya. Bugungi kunda ta'lim muassasalarida xorijiy tilni o'qitishga bo'lgan yondashuvlar turlicha muhokama qilib kelinmoqda. Shuningdek, ushbu maqolada aholining ta'limga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish, sifatli ta'lim olish imkoniyatini ta'minlash, ta'lim va fan hamda texnologiyani integratsiyalashuvining ahamiyati, zaruriyati sifatida dars samaradorligini oshirishdagi raqamli texnologiyalarning ahamiyati tog'risida ma'lumotlar keltirildi.

Kalit so‘zlar: o‘qitish usuli, masofaviy ta'lim, elektron darsliklar, bilim kompetensiyasi, vebinar, video darslar, kompyuter texnologiyasi.

Today, different approaches to teaching a foreign language are being discussed in educational institutions. Also, in this article, information was provided about the importance of digital technologies in improving the effectiveness of the lesson as a necessity for meeting the needs of the population for education, providing access to quality education, and the importance of integrating education with science and technology.

Keywords: teaching method, distance education, electronic textbooks, knowledge competence, webinar, video lessons, computer technology.

Аннотация. Сегодня в учебных заведениях обсуждаются различные подходы к преподаванию иностранного языка. Также в данной статье была представлена информация о значении цифровых технологий в повышении эффективности урока как необходимости удовлетворения потребностей населения в образовании, обеспечения доступа к качественному образованию, важности интеграции образования с наукой и техникой.

Ключевые слова: метод обучения, дистанционное образование, электронные учебники, знаниевая компетентность, вебинар, видеоуроки, компьютерные технологии.

Bugungi kunda xorijiy tillarni o‘qitishda raqamli resurslarning ko‘pligi o‘quv jarayonining xilma-xilligi va foydaliligini ta'minlaydi va o‘rganish hamda o‘qitish tajribasiga rang baranglik kiritadi. Texnologik imkoniyatlar ta'limga ijobiy ta'sir qiladi: onlayn kurslar bilan professor yoki mutaxassis bir auditoriyada akademiklarning ma'ruzalarida 50 yoki 200 talabaga emas, balki bir vaqtning o‘zida 60 000 talabaga dars berishi mumkin. Yangi axborot texnologiyalarini ishlab chiqish, ularni bilim berish va kompetensiyalarni shakllantirishning o‘quv jarayoniga tadbqiq etish zamonamizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosiy muammolarni hal qilish, ta'lim maqsadlariga erishishning samarali vositalarini o‘zida jam qilgan desak yanglishmaymiz. Bugungi kunda har bir faoliyat turida chet tillarini o‘rganish juda muhim, shuning borasida, xorijiy til dunyoga yaxlit nuqtai nazarni rivojlantirishga, turli xalqlar, millatlar o‘rtasida kommunikativ munosabatlar, o‘rnatishga, madaniyat hamda qadriyatlarini tarbiyalashga xizmat qiladi.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bu jarayonga samarali hissa qo‘shadi. Axborot texnologiyalari ijtimoiy-kommunikatsiya makonini o‘zgartirib, evristik muloqotni rivojlantirish uchun yangi shart-sharoitlarni yaratadi. O‘zaro kognitiv-kommunikativ ta'sirni kuchaytiradigan internet aloqasiga veb-forum, audio, video konferensiyalar, chat, blog, elektron pochta, elektron doska va boshqa raqamli qurilmalarning vazifasi muhimdir. Internet-muloqotning

bu o‘ziga xos xususiyati chet tillarini o‘qitish jarayonida shaxsiy yoki yuzma-yuz muloqot o‘rnini bosa olmaydi, albatta, lekin shu bilan birga, ijtimoiy media an’anaviy ta’lim jarayonini Internet vositasida amalga oshirishni sezilarli darajada to‘ldiradi [2].

Xorijiy til o‘qituvchilari bugungi kun talabalari bilan ish olib borar ekan, ularning fikrlashlari, o‘zini tutishlari avvalgi ajdodlarga qaraganda boshqacha ekanligini tan olishadi. Raqamli resurslardan foydalanish o‘rganuvchida tilga bo‘lgan qiziqishni yanada orttiradi, ongini rag‘batlantiradi va kashf qilish orqali o‘rganishga imkon beradi. Raqamli avlod katta ahamiyatga ega bo‘lib bu yoshlar dunyo aholisining taxminan 20 foizini tashkil qiladi. Jumladan Prezidentimizning 2021-yil 19-maydagi “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq, Vazirlar mahkamasi huzuridagi Xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish agentligi faoliyati yo‘lga qo‘yildi. 2022-2023-o‘quv yilidan boshlab bir qancha Oliy ta’lim muassalari: O‘zbekiston jahon tillari universiteti, Samarqand davlat chet tillari universiteti, Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining bakalavriat ta’lim yo‘nalishlariga kirish imtihonlarida fanlar majmuasidagi chet tili fanidan tinglab tushunish o‘qish yozish hamda gapirish kompetensiyalarini aniqlash, ya’ni ijodiy imtihon o‘tkazilishi belgilandi.

Hozirda 10 ta xorijiy til bo‘yicha yurtimizda tan olingan 35 xil sertifikat mavjud. Yurtimizda 25ta Oliy ta’lim muassasasida o‘qitish chet tilida olib borilmoqda. 2016-yilda ular atigi 7 ta edi. Xalqaro til sertifikati olgan bitiruvchilar soni oxirgi 3yilda 10 barobar oshgan. 2022-2023-o‘quv yilidan boshlab Oliy ta’lim muassasalarining magistratura mutaxassisliklariga hamda Oliy ta’limdan keyingi ta’lim ixtisosliklariga tanlovlarda milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikatga ega shaxslar ishtirok etish tartibi joriy etiladi. Quyida tan olinadigan til sertifikatlar ro‘yxatini keltirib o‘tamiz:

- Milliy sertifikat;
- Ingliz tili;
- Fransuz tili;
- Nemis tili;
- Ispan tili;
- Italyan tili;
- Arab tili;
- Xitoy tili;
- Koreys tili;
- Turk tili.

2023-2024-o‘quv yili davomida umumta’lim maktablarining pedagoglariga 50 va 20 foiz ustama to‘lab beriladigan sertifikatlar ro‘yxati tasdiqlandi. Bu jarayon esa o‘qituvchilarga yaratilayotgan imkoniyatlarga misoldir. Hattoki boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilari ham ustama olishlari mumkin. Bular quyidagilar:

- Teaching English as a Foreign Language (TEFL);
- Teaching English as a Second Language (TESL);
- SAT subject score (matematika, fizika, biologiya, kimyo);
- A levels (informatika);
- Astrum Certified IT Educator (informatika);
- BMBA umumta’lim fanlari bo‘yicha sertifikat (tarix);
- BMBA umumta’lim fanlari bo‘yicha sertifikat (geografiya);

- BMBA boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilari uchun umumta‘lim fanlari bo‘yicha (matematika, ona tili).

Yuqorida keltirib o‘tilgan sertifikatlar olgan sanadan boshlab 2 yil muddatida amal qilinadi.

Texnologiyalar rivojlanishi natijasida ko‘pgina qulayliklarga ega bo‘lmoqdamiz. Elektron ta‘lim texnologiyalarini amalga oshirish usullari 2 ta katta guruhga bo‘linadi: bular sinxron o‘qitish vositalari ya‘ni suhbat xonalari, interfaol doskalar, videokonferensiyalar hamda asinxron ta‘lim usullariga elektron pochta bloglar, forumlar, Twitter, video yoki audioeshittirish, onlayn testni qamrab oladi. Tarmoq aloqalarining asinxron tabiati foydalanuvchilariga vaqt va joydan qat‘i nazar istalgan qulay vaqtda dialog, forum yoki diagrammada qatnashish imkonini beradi. Birgina onlayn platforma orqali xohlagan ma‘lumotga ega bo‘lishimiz hamda yetakchi o‘rinda turuvchi oliygohlar darslarida qatnashish imkoniyatiga egamiz.

Masofadan o‘qishning ham o‘ziga yarasha yutuq va kamchiliklari ham mavjud hisoblanadi.

Yutuqlari:

- o‘qish bilan bir qatorda boshqa mashg‘ulotlar bilan ham shug‘ullanishingiz mumkin. Onlayn ta‘lim tizimida kunning xohlagan qismida ta‘lim olish imkoniyatiga ega bo‘lasiz;

- Mablag‘ingizni tejaysiz. Oflayn ta‘lim tizimiga moddiy tomondan ko‘p mablag‘ sarflaysiz, lekin onlayn ta‘limda esa arzonroq bo‘lishi mumkin;

- Vaqtingiz tejaladi. O‘qish jarayoniga borish, qaytish va yo‘ldagi tirbandliklar uchun ketadigan vaqtingizdan samarali foydalanishingiz mumkin;

- Yana bir xususiyati borki, bu guruh bo‘lib dars o‘tishni yoqtirmaydiganlar uchun juda qulay bo‘lgan ta‘limdir.

Kamchiliklari:

- Chalg‘itish ehtimoli mavjud. Doimiy turtkilar ta‘sirida ta‘lim oluvchi o‘quvchilarda masofaviy ta‘limda natijaga erishish qiyin bo‘ladi. Ulardan g‘ayratli, ma‘suliyatli, diqqatli bo‘lishi talab etiladi.;

- Tarmoqdagi muammolar. Bu jarayon eng dolzarb mavzu hisoblanadi. Internet tezligining pastligi yoki sekin ishlashi ta‘lim oluvchining ishtiyoqi pasayishiga hamda asabiylashishiga olib keladi.

Xorijiy tillar kursining samaradorligi ko‘p jihatdan o‘qitish jarayonida foydalaniladigan ta‘lim texnologiyasiga bog‘liq. Xorijiy tilni o‘rgatishda zamonaviy ta‘lim texnologiyalaridan unumli foydalanish o‘quvchining tilga bo‘lgan qiziqishini boyitib, ularning til yuzasidan bilim, ko‘nikma, malakalarining yuqori saviyada bo‘lishini ta‘minlaydi. Zamonaviy ta‘lim texnologiyasining shakli bepul ta‘limdir, noananaviy o‘rganish va faollashtirish, metodlarni tadqiq qilish, muammolarni hal qilish, mustaqil ijodiy fikrlash sanaladi.

REFERENCES

1. Yo‘ldoshev J.G‘. Yangi pedagogik texnologiya yo‘nalishlari, muammolari, yechimlari //Xalq ta‘limi, 1999, № 4. B.4-11.
2. Sayidaxmedov N. Yangi pedagogik texnologiyaning mohiyati. Xalq ta‘limi, 1999, № 1.
3. N.N. Azizxo‘jaeva. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T. Nizomiy nomidagi TDPU. 2003 y. -174 b.
4. Farberman B.L. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar. T.: 2001y.
5. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. “Nasaf” nasriyoti. 1999.
6. Sayidaxmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar.-T.: “Moliya”,2003. -171b.

7. Cabi, E. (2018). The impact of the flipped classroom model on students' academic achievement. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 19(3).
8. Chang, S. C., & Hwang, G. J. (2018). Impacts of an augmented reality-based flipped learning guiding approach on students' scientific project performance and perceptions. *Computers & Education*, 125, 226-239.